

*Prof. A. Goudekot toegetreden tot de Redactie*

Het verheugt de Redactie de lezers te kunnen mededelen, dat Prof. A. Goudekot, buitengewoon hoogleraar in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam, zich bereid heeft verklaard zitting te nemen in de Redactie van het M.A.B.

De Redactie vertrouwt, dat Prof. Goudekot een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren tot de werkzaamheden ten behoeve van het M.A.B. Zij heet Prof. Goudekot hiermede hartelijk welkom.

---

MEDEDELING

Van de directeur van de Stichting „Het Nederlandsch Belastingmuseum” te Rotterdam, Prof. Dr. J. van der Poel, ontving de redactie een jaarverslag over 1955 met een beknopt overzicht van schilderijen, aquarellen, prenten enz. en van ceramiek, in het museum aanwezig. Aan het verzoek van de directeur, enige aandacht voor dit museum te vragen, wordt hiermede gaarne voldaan.

Het museum is gevestigd Parklaan 16 te Rotterdam. Van de Stichting „Het Nederlandsch Belastingmuseum” kan men persoonlijk donateur worden voor f 2.50 per jaar of f 25.— voor het leven. De donatie van verenigingen bedraagt f 5.— per jaar of f 50.— ineens. Postgiro 322056.